

POLAND

POLAND

ТУРКЕСТАНСКИЙ КРАЙ - КАК СЫРЬЕВАЯ ХЛОПКОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX И НАЧАЛЕ XX В.В.)

Бахранов Ш.Т.

д.ф.и.н. (PhD)

Университет Общественной безопасности

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11381036>

Аннотация: Данная статья посвящена торговой политике России со Средней Азией во второй половине XIX в.в. и начале XX в.в. В этот период Среднеазиатский рынок становится важным фактором для русской торговли и промышленности, особенно текстильной. Российская империя стала проявлять большой интерес к Туркестанскому краю как рынку сбыта и источнику сырья особенно хлопкового.

Ключевые слова: Средняя Азия, Среднеазиатский рынок, Туркестанский край, Ферганская область, хлопок, текстильная промышленность, сырьё, торговля, пошлина, ввоз, привоз, купцы, пуд, конкуренция, налог, транспортировка.

1.Актуальность:

В историко-экономической литературе нередко высказывались взгляды, что царская Россия в своей завоевательной политике Туркестанского края, рассматривала её как новый обширный рынок сбыта русских промышленных товаров, источник сырья для промышленности России, выгодную сферу приложения капитала, и, наконец источник получения дополнительных доходов в казну. Одним из главных экономических проектов России в Туркестанском крае безусловно стал хлопковый проект.

2. Методы исследования:

При освещении темы использован комплекс исторических методов, таких как объективность, историчность, историческая последовательность, основанный на систематическом анализе архивных материалов.

3. Результаты исследования:

Во второй половине XIX века постепенно начинает меняться характер политики русской империи в Средней Азии. В этот период в России развивается текстильная промышленность. Правительство оказывает поддержку русским предпринимателям в их попытках

заполучить рынок сбыта на Востоке, на Кавказе, в Средней Азии, из-за отсутствия достаточного ёмкого внутреннего рынка, развитие которого сдерживалось феодально-крепостническим строем. В этот период Среднеазиатский рынок становится важным фактором для русской торговли и промышленности.

Сдвиги происшедшие в экономике России вследствие кризиса крепостнического способа, дала сильный толчок развитию в стране капитализма. Это все повлияло и на характер торговых отношений со Средней Азией. Во второй половине XIX века торговые операции в Средней Азии осуществляли купцы и текстильные фабриканты, которых привлекали здесь рынки сбыта мануфактуры, возможности района по производству хлопкового сырья. Интерес к Туркестанскому краю как району хлопководства возникает в России после хлопкового кризиса 1861-1865 г.г. в США, когда там шла гражданская война и значительно сократилось производство хлопка. Как известно, в то время в Россию ввозился хлопок главным образом из США. Из России ежегодно уплывало более 37 млн. руб. на покупку американского хлопка сырца [1]. Текстильная промышленность России осталась почти без сырья. Это заставило русское правительство принять меры по развитию хлопководства.

Развитие хлопководства в Средней Азии в конце XIX - начале XX веков привело к открытию многих предприятий, работающих в этой области (производство хлопка и масла - Ш.Б). Количество заводов и фабрик, работающих в этой сфере, начинает приобретать важное значение и начинает увеличиваться. Важно отметить, что российское государство поощряло развитие хлопководства в Средней Азии, но коммерчески непосредственно не участвовало в этом. Вся хлопковая индустрия российского Туркестана в дореволюционное время строилась на основе частной инициативы и предпринимательства.

Главным производителем среднеазиатского хлопка стала Ферганская долина, которая, например в 1913 г. дала 62 % всего отгруженного в Россию хлопка. Для сравнения Сырдарьинская и Самаркандская области дали вместе только 21,4 %. Благодаря налаживанию масштабного производства и первичной переработке хлопка, Ферганская область по уровню развития промышленности оказалась сопоставима с Харьковской и Нижегородской губерниями. Здесь находились две трети хлопкозаводов Туркестана. В целом

дореволюционная территория Туркестанского края представляла собой аграрный район Российской империи. Основные отрасли местной промышленности были связаны с первичной обработкой сельскохозяйственного сырья, необходимого для того чтобы сделать его пригодным для перевозки. Крупнейшей отраслью промышленности являлась хлопкоочистительная промышленность. Заводская местная деятельность Ферганской области выражалась в 120 хлопкоочистительных и пяти маслобойных предприятиях, но уже в 1915 г. в крае насчитывалось 235 хлопкоочистительных заводов из которых 159 находилось в Фергане, 22 в Сырдарьинской области, 31 в Самаркандской, 23 в Закаспийской [2].

Не следует забывать также, что Туркестанский край имел важное значение не только в качестве поставщика хлопка, но и как один из источников многих других видов сельскохозяйственной продукции (каракулевы шкурки, шерсть, свежие и сухие фрукты). К примеру, вывоз каракулевых шкурок составлял: в 1854 г.-150 000 шкурок, а в 1913 г. 1 800 000 шкурок [3].

Важную роль в организации поставок хлопка и других товаров играл биржевой комитет в Коканде, в которую входили представители крупных промышленных и торговых кругов области, а также фирм и банков России[4]. Старшиной комитета избрали Якуба Вадьяева – главу Вадьяевского товарищества, которое скупало в Ферганской области до 7-8 млн. пудов хлопка-сырца[5].

Важно отметить, что 1908 году в докладе графу Палену (сенатор ревизовавший Туркестанский край 1907-1908 г.г.- прим.Б.Ш.) Кокандский биржевой комитет представлял проект учреждения местного отдела Центрального Хлопкового комитета в Петрограде, в целях дальнейшего развития хлопкового дела в сельскохозяйственном, промышленном и торговом отношениях. Но этот проект был не осуществлен[6].

Благоприятные климатические условия Туркестанского края и первые удачно проведенные опыты по разведению хлопчатника дали возможность шире внедрить американские сорта. В 1889 году почти вся хлопковая площадь в Туркестанском крае засеивалась уже американским хлопчатником и составляла к 1900 г.- 92 888 тыс. га. Первые опыты посева американского хлопчатника были осуществлены в 1883 г. под Ташкентом[7]. Ввозимый в Россию хлопок совершенно не облагался

пошлиной с 1864 г. по 1878 г. но уже с 1879 г. начал облагаться в размере 45 коп. с пуда[8].

С 1888г. по 1913 г. посевы хлопчатника выросли: по Ферганской области с 34670 га до 278900 га, то есть на 700%, по Самаркандской области с 7980 га до 31860 га, то есть на 298%, по Сырдарьинской области с 25840 га до 62690 га, то есть 139%[9].

В 1914-1915 годах из Туркестанского края было вывезено хлопкового волокна 15 млн. 572 тыс. пудов.

С началом первой мировой войны сократились поставки хлопка в Россию из-за рубежа, из-за чего вырос спрос на туркестанский хлопок и, соответственно, повысилась цена пуда среднеазиатского хлопка-волокна: в 1913 г. она составляла 24 руб., а в 1915 г. достигла 32 руб., в 1916 г. – 36 руб. Это обстоятельство побудило население расширить посевы хлопчатника[10].

Заключение

В заключении следует отметить, что Туркестанский край становится сырьевой хлопковой базой империи, а также возрастает ее роль и значение как рынок для сбыта промышленных товаров метрополии. Поскольку Туркестан был русской колонией, капитал от производства и торговли был в значительной степени адаптирован к потребностям развивающегося русского капитализма.

References:

1. А.М. Аминов., А.Х. Бабаходжаев. Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии к России. – Т.: «Узбекистан», 1966 г. с. 33.
2. НА Уз, ф.И-90, оп.1, д 2, л.4.
3. А.М. Аминов., А.Х. Бабаходжаев. Экономические и политические последствия присоединения Средней Азии к России. – Т.: «Узбекистан», 1966 г. с. 16.
4. НА Уз, ф.И-90, оп.2, д 83, л.9.
5. НА Уз, ф.И-97, оп.5, д 12, л. 14.
6. НА Уз, ф.И-90, оп.1, д 2, л.6.
7. НА Уз, ф.И-1, оп.11, д 245, л.54.
8. В.И. Массальский . Хлопковый вопрос. 1912 г.
9. НА Уз, ф.И-90, оп.1, д 46, л.8.
10. НА Уз, ф.И-90, оп.1, д 3, л.12.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

11. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – С. 197-202.

